

Binarización automática de documentos escaneados usando cómputo paralelo en una computadora multinúcleo

J. M. Vásquez Velázquez¹, F. J. Hernandez-Lopez², M. R. Moreno Sabido¹, M. G. Orozco del Castillo^{1*}, J. A. Trejo Sánchez²

¹Tecnológico Nacional de México/I.T. Mérida, Departamento de Sistemas y Computación, Av. Tecnológico km 4.5 S/N, C. P. 97118, Mérida, Yucatán, México

²Centro de Investigación en Matemáticas A. C., Unidad Mérida, Departamento de Ciencias de la Computación, CONACYT, Carretera Sierra Papacal-Chuburná km. 5, C. P. 97302, Mérida, Yucatán, México

*mauricio.orozco@itmerida.edu.mx

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

El presente trabajo describe el desarrollo de un método de binarización de imágenes en escala de grises que puede utilizarse en un sistema de información y evidencia digital de documentos escaneados, obteniendo imágenes con menor tamaño de almacenamiento y con una calidad visual aceptable. Algunos de los problemas que presenta la binarización de imágenes son causados por cambios en iluminación, la mala calidad del documento de origen, mal reconocimiento de caracteres y la complejidad de la estructura del documento. Debido al excesivo procesamiento para la obtención de umbrales, es indispensable utilizar cómputo paralelo. Se describe el desarrollo de tres implementaciones paralelas de métodos reportados en el estado del arte, evaluando su precisión y eficiencia en tres bases de datos conocidas (DIBCO 2009, HDIBCO 2010 y ICDAR 2011) y en una base de documentos reales del sistema de informes y gestión de los académicos de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Palabras clave: Segmentación binaria, umbralización, cómputo paralelo, multinúcleo.

Abstract

This paper describes the development of a gray-scale image binarization method that can be used in an information system and digital evidence of scanned documents, obtaining images with smaller storage size and acceptable visual quality. Some of the image binarization problems are caused by illumination changes, the poor source document quality, poor character recognition and the complexity of the document's structure. Due to the excessive processing to obtain thresholds, it is essential to use parallel computing. The development of three parallel implementations of methods reported in the state of the art is described, evaluating their accuracy and efficiency in three known databases (DIBCO 2009, HDIBCO 2010 and ICDAR 2011) and in a real document database of the reporting and management system of the academics of the Autonomous University of Yucatán.

Key words: Binary segmentation, thresholding, parallel computing, multicore.

Introducción

El Sistema de Informes y Gestión de los Académicos (SIGA) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) es utilizado por toda la comunidad académica de dicha universidad para el reporte de sus actividades anuales en el cual son cargados más de 40 mil documentos por año, implicando muchos recursos como la red institucional, servicios de almacenamiento, servidores, entre otros. De igual manera, contar con un sistema integral de información y evidencia digital podría ser un prototipo para múltiples herramientas institucionales con características similares. Por este motivo, se buscan imágenes aceptables y entendibles, pero que a su vez puedan ser visualizadas y manipuladas por medio de la red en un corto tiempo.

Las imágenes binarias reducen al mínimo los datos necesarios para representar una imagen, y ello permite un menor costo de almacenamiento; de igual forma, las propiedades geométricas y topológicas de los objetos

presentes en la imagen son aceptables para su revisión y lectura en comparación con imágenes a colores con una mayor resolución, pero a su vez con un mayor tamaño de almacenamiento. Las imágenes binarias normalmente son obtenidas por medio de operaciones en la imagen como la umbralización, la cual es una técnica de segmentación de imágenes ampliamente utilizada en las aplicaciones industriales.

Los métodos de binarización (selección de umbral) se suelen dividir en dos tipos: globales y locales (Sauvola & Pietikainen, 2000). Los métodos globales tratan de encontrar un umbral el cual aplicar a toda la imagen; entre estos se encuentran los métodos por umbral y Otsu (1979). Los métodos locales obtienen el umbral para cada pixel en la imagen utilizando para ello los valores de sus vecinos, entre los métodos de esta categoría entran el método de Peng et al. (2010) y Ramírez-Ortegón et al. (2010). Los métodos locales generalmente producen un mejor resultado al binarizar la imagen, incluso en situaciones donde la iluminación en el documento es variable. Sin embargo, las limitaciones de procesamiento y memoria hacen difícil de implementar sistemas que cuentan con pocos recursos y que van a ser utilizados por varios usuarios. Si bien es posible utilizar alternativas como lo son las imágenes integrales (Bunke, 2007) para obtener los resultados de la binarización local y una rápida ejecución se requiere memoria, además de que los grandes valores posibles en las imágenes pueden provocar un desbordamiento de búfer (Bonilla, 2010). La mayoría de los algoritmos desarrollados se basan en métodos estadísticos, sin tomar en cuenta la naturaleza espacial de las imágenes del documento. Sin embargo, la evolución reciente de los tipos de documentos, por ejemplo, documentos que contienen texto y gráficos, hace que sean necesarias técnicas más especializadas.

Las principales situaciones en las que solamente los umbrales globales no son suficientes, son causados por cambios en iluminación, errores de exploración y resolución, la mala calidad del documento de origen y la complejidad de la estructura del documento (por ejemplo, los gráficos se mezclan con el texto). Cuando se realiza el reconocimiento de caracteres, los conjuntos de clúster de píxeles (caracteres) son fácilmente malinterpretados si el etiquetado de la binarización no se ha separado con éxito.

A continuación, se describen los tres métodos considerados en el presente trabajo, los cuales fueron implementados en serie y en paralelo con el fin de evaluar su desempeño, tanto en bases de datos utilizadas en el estado del arte, así como en la base de datos del SIGA (caso de estudio).

Metodología

Método de Otsu

El método de Otsu propone la estimación de un umbral global de una imagen en escala de grises (Otsu, 1979). Una imagen en escala de grises es una función bidimensional de la intensidad del nivel de gris, y contiene N píxeles cuyos niveles de gris se encuentran entre 1 y L . El número de píxeles con nivel de gris i se denota como f_i , y la probabilidad de ocurrencia del nivel de gris i en la imagen está dada por:

$$P_i = \frac{f_i}{N}. \quad (1)$$

Para la binarización, los píxeles son divididos en dos clases: C_1 , con niveles de gris $[1, \dots, t]$ y C_2 , con niveles de gris $[t + 1, \dots, L]$. Entonces, la distribución de probabilidad de los niveles de gris para las dos clases es:

$$C_1 : \frac{P_1}{\omega_1(t)}, \frac{P_2}{\omega_1(t)}, \dots, \frac{P_t}{\omega_1(t)}, \quad (2)$$

$$C_2 : \frac{P_{t+1}}{\omega_2(t)}, \frac{P_{t+2}}{\omega_2(t)}, \dots, \frac{P_L}{\omega_2(t)}, \quad (3)$$

en donde:

$$\omega_1(t) = \sum_{i=1}^t P_i, \quad \omega_2(t) = \sum_{i=t+1}^L P_i. \quad (4)$$

También, la media para la clase C_1 y la clase C_2 es:

$$\mu_1(t) = \sum_{i=1}^t \frac{iP_i}{\omega_1(t)}, \quad \mu_2(t) = \sum_{i=t+1}^L P_i. \quad (5)$$

Utilizando análisis discriminante, Otsu definió la variancia entre clases de una imagen umbralizada como:

$$\sigma_B^2 = \omega_1 \omega_2 (\mu_1 - \mu_2)^2. \quad (6)$$

Para una umbralización de dos niveles, Otsu verificó que el umbral óptimo t^* se elige de manera que σ_B^2 sea máxima; esto es:

$$t^* = \max_{1 \leq t \leq L} \{ \sigma_B^2(t) \}. \quad (7)$$

Método de la función logística y normalización

En este método creado por Peng et al. (2010) primero se debe obtener la media $\mu_{\vec{x}}$ y la variancia $\sigma_{\vec{x}}^2$ de cada píxel de la imagen, centrada en una ventana W ; en este caso el autor selecciona los valores entre 7 y 21 siendo siempre el tamaño de la ventana W un número impar). Luego, se normaliza la variancia y se calcula un umbral por cada píxel una vez que ya se ha normalizado la $\sigma_{\vec{x}}^2$ con la siguiente fórmula:

$$S(\vec{x}) = \mu_{\vec{x}} \left\{ \frac{1-k}{\left[1 + \exp^{-B} \left(\frac{\sigma_{\vec{x}}^2 - \sigma_{\min}^2}{\sigma_{\max}^2 - \sigma_{\min}^2} - M \right) \right]^{\frac{1}{\nu}}} + k \right\}, \quad (8)$$

en donde B es una constante de valor 25 que controla la velocidad de crecimiento de la curva, M es una constante de valor 0.005, ν es una constante de valor 20 (estas dos últimas variables afectan el tiempo de máximo crecimiento) y k el mínimo valor que puede obtener la curva (en este caso se utilizan valores desde 0.97 con tendencia hasta 0). Utilizando la imagen resultante $\sigma_{\vec{x}}^2$ y $S(\vec{x})$, se calcula la imagen $F(\vec{x})$ que se obtiene como:

$$F(\vec{x}) = \begin{cases} 128 + \left[128 \left(\frac{I(\vec{x}) - S(\vec{x})}{db \max} \right)^\alpha \right] & I(\vec{x}) \geq S(\vec{x}) \\ 128 - \left[128 \left(\frac{S(\vec{x}) - I(\vec{x})}{df \max} \right)^\alpha \right] & I(\vec{x}) < S(\vec{x}) \end{cases}, \quad (9)$$

en donde α es un parámetro que los autores fijan en 0.1, $df \max$ es la diferencia máxima entre $I(\bar{x})$ y $S(\bar{x})$ considerando que $I(\bar{x}) \geq S(\bar{x})$, y $df \max$ considerando que $I(\bar{x}) < S(\bar{x})$.

Método del píxel de transición

Es un método de conversión local que está basado en el concepto de píxeles de transición, una generalización de píxeles en los bordes (Ramírez-Ortegón, Tapia, Ramírez-Ramírez, Rojas, & Cuevas, 2010). Dichos píxeles se caracterizan por valores de transición extremos calculados usando la diferencia de intensidad entre píxeles en un vecindario pequeño. El algoritmo utiliza las medidas como la media de intensidad de grises y la varianza de los píxeles en el conjunto de transición para poder obtener un umbral óptimo local por píxel.

El conjunto de píxeles de transición se denota como:

$$\tau(p) = N_s(p) \cap \{\tau^+ \cup \tau^-\}, \quad (10)$$

estos se agrupan en dos conjuntos de píxeles:

$$\tau^+(p) = N_s(p) \cap \tau^+, \quad \tau^-(p) = N_s(p) \cap \tau^-, \quad (11)$$

donde p es la ubicación del píxel y N_s el vecindario de interés en una imagen en escala de grises. Los pasos del algoritmo se describen a continuación:

1. Obtener el conjunto de transición. Los valores de transición para cada píxel se calculan de la siguiente manera:

$$V(p) = \max_{q \in NS(p)} I(q) + \min_{q \in NS(p)} [I(q) - 2I(p)]. \quad (12)$$

2. Calcular los umbrales t^+ y t^- :

$$\frac{1}{k} \sum_{i=1}^{t^+} H_{v, B \cup F(i)} \geq \alpha^+, \quad k = \sum_{i=1}^l H_{v, B \cup F(i)}, \quad (13)$$

en donde $H_{v, B \cup F(i)}$ representa el histograma de los valores positivos obtenidos en (12) y α^+ es un valor constante definido por el usuario entre 0 y 1. Para la obtención de la t^- la ecuación es similar, sin embargo, se utilizan los valores negativos de (12) y una constante α^- con valores entre -1 y 0.

3. Etiquetar los conjuntos de transición τ^+ y τ^- :

$$\tau^+ = \{p \mid V(p) \geq t^+\}, \quad \tau^- = \{p \mid V(p) \leq t^-\}. \quad (14)$$

4. Posprocesamiento. Se utilizan los procedimientos de *aislamiento* y *expansión* al igual que son utilizados en vecindarios cruzados, es decir, píxeles de los costados del píxel de interés (Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha), al igual que vecindarios en diagonal (Arriba-Derecha, Arriba-Izquierda, Abajo-Derecha, Abajo-Izquierda).
5. Solamente los píxeles de los conjuntos τ^+ y τ^- son considerados para la generación de τ por lo cual se empieza a etiquetar los píxeles de la imagen resultante para aquellos píxeles que no son de transición, ya sea porque pertenecen a un fondo o un objeto; para esto es necesario obtener la cardinalidad de píxeles de transición en un vecindario pequeño.

6. El último paso para la obtención de la imagen resultante es la aplicación de un umbral por medio de algún método de binarización a aquellos píxeles que se encuentran en transición; el autor destaca los métodos Mínima Tasa de Error y Máxima Tasa de Error.

Implementación paralela

Un primer paso en la programación en paralelo es el diseño de un algoritmo paralelo para un problema de aplicación dada. El diseño comienza con la descomposición de los cálculos de una aplicación en varias partes, llamadas tareas (*tasks*), que se pueden calcular en paralelo en los núcleos o procesadores del hardware utilizado. La descomposición en tareas suele ser un proceso complicado y laborioso, ya que por lo general hay diferentes posibilidades de descomposición por el mismo algoritmo de aplicación.

Los programas paralelos necesitan sincronización y coordinación de los hilos y procesos con el fin de ejecutarlos correctamente. Los métodos de sincronización y coordinación en el cómputo paralelo están fuertemente conectados con la forma en la que se intercambia información entre procesos o hilos, y esto depende de la organización de la memoria del hardware. Una interfaz de programación que permite facilitar la programación paralela de memoria compartida es OpenMP, el cual puede ser utilizado en una computadora multi-núcleo (Chapman, Jost, & van der Pas, 2008).

El diseño de la paralelización de los algoritmos se inició con la descomposición de los cálculos en tareas que se pueden calcular en paralelo en los núcleos o procesadores del hardware paralelizado. La descomposición en tareas es complicada y laboriosa, ya que por lo general hay diferentes posibilidades de descomposición para el mismo algoritmo. Las tareas que fueron paralelizadas del algoritmo de Otsu, fueron: el cálculo del histograma y la función discriminante. Para el caso del método de la función logística y normalización, se paralelizaron: el recorrido de la imagen, el cálculo del promedio, la varianza y el umbral óptimo. Para el caso del método del píxel de transición, se paralelizaron las tareas: obtener los valores y píxeles de transición, la expansión, el aislamiento y el cálculo de datos atípicos.

Resultados y discusión

Cuando no se cuenta con una imagen de referencia o segmentación manual (*Ground Truth (GT)*), que es el caso normalmente para las imágenes de la vida real, es difícil poder medir los resultados más que con criterios de visualización para el usuario y dependerá de las necesidades. Por lo cual, la manera más eficiente de poder medir los resultados obtenidos de manera cuantitativa es a través de un conjunto de datos de GT al cual se le pueden aplicar una serie de métodos de comparación entre imágenes; entre los métodos más conocidos se encuentran la evaluación por medio de una medida F , las curvas ROC (*Receiver Operating Characteristics*), lectura de imágenes con texto por medio de OCRs, entre otros.

La binarización es un paso importante en el análisis de imágenes de documentos y reconocimiento. Por lo tanto, es imprescindible contar con un conjunto de datos de evaluación comparativa, junto con una metodología de evaluación objetiva con el fin de captar la eficiencia de los algoritmos de binarización. Esta evaluación puede ser en términos de tiempo, memoria o de qué tan bien el algoritmo clasifica los píxeles con el menor número de falsos posibles. En términos de detección y dado un GT, se puede utilizar: evaluación de curvas ROC y evaluación de similitud.

ROC constituye una herramienta fundamental y unificadora en el proceso de evaluación, la evaluación por medio de la curva ROC es una representación de la sensibilidad frente a una especificidad para un sistema clasificador binario según se varía el umbral de discriminación. La medida F se ha utilizado ampliamente para fines de evaluación y comparación de imágenes (Gatos, Ntirogiannis, & Pratikakis, 2011), la cual se define de la siguiente manera:

$$\text{medida } F = \frac{2 \cdot \text{Exhaustividad} \cdot \text{Precision}}{\text{Exhaustividad} + \text{Precision}}, \quad (15)$$

en donde

$$\text{Exhaustividad} = \frac{VP}{VP + FN}, \quad \text{Precisión} = \frac{VP}{VP + FP}, \quad (16)$$

con VP los verdaderos positivos, FN los falsos negativos y FP los falsos positivos.

Para la medición de la calidad en la binarización, se utilizaron dos grupos de imágenes; el primer grupo contiene 30 imágenes que son ampliamente utilizadas para la medición de resultados de algoritmos de binarización que pueden ser consultadas en (Gatos, Ntirogiannis, & Pratikakis, 2011), (Pratikakis, Gatos, & Ntirogia, 2010), (Pratikakis, Gatos, & Ntirogiannis, 2011), (DIBCO, 2009), (HDIBCO, 2010) y (ICDAR, 2011); dicho grupo de imágenes contiene las imágenes a evaluar con su respectivo GT, lo cual hace contar con un grupo de imágenes resultantes medibles con un proceso transparente de evaluación por ser imágenes conocidas.

El segundo grupo de imágenes representa imágenes reales, es decir, representa imágenes que los académicos de la UADY cargan al SIGA; estas imágenes fueron adquiridas por medio del respaldo de imágenes originales cargadas al sistema antes de su proceso de binarización. Un total de 691 imágenes fueron entregadas en físico y fueron escaneadas con un escáner Kodak i2600 especializado, en un formato escala de grises con un tamaño de 2125 píxeles de ancho y 2750 píxeles de alto. Para poder ser evaluadas se obtuvo el GT de manera manual, es decir, escaneando los documentos en formatos binario (TIFF compresión CCITT T.6); dichas imágenes representan la imagen ideal para ser utilizadas en el SIGA, fueron revisadas por el personal a cargo del uso y manipulación de las imágenes en el sistema, los cuales dieron su visto bueno para que fueran utilizadas como un GT real.

En la Tabla 1 se muestran los resultados cuantitativos obtenidos utilizando el primer grupo de imágenes. En la tabla se observa la medida F promedio, así como las medidas F mayor y menor de las 30 imágenes evaluadas. El algoritmo mejor posicionado para la conversión de las imágenes es Otsu, esto debido a que es un algoritmo global en el que el umbral es único, por lo cual la mayoría de los píxeles mal ubicados se encuentran como parte del objeto y no como parte del fondo. Los otros algoritmos, en el afán de eliminar los píxeles que causan ruido, baja o nula iluminación, degradado entre otros problemas, hace que en muchos de los casos los píxeles de los bordes sean indexados como píxeles del fondo, cuando en realidad pertenecen al grupo de los píxeles del objeto.

Tabla 1. Resultados usando las bases de datos conocidas (DIBCO 2009, HDIBCO 2010 y ICDAR 2011).

Método	Medida F promedio	Medida F mayor	Medida F menor
Otsu	0.8414	0.9738	0.1513
Función logística y Normalización	0.8302	0.9444	0.384
Píxel de transición	0.8040	0.9278	0.2665

En la Figura 1 se observa la binarización de una imagen real del sistema que contiene el texto de una constancia emitida por la autoridad correspondiente; cuenta con información relevante como nombre del académico, firmas de autorización, fechas, nombre de autoridades, las cuales son indispensables para la evaluación de su documentación; de igual forma y como se observa en Tabla 2, el método que tiene un mejor resultado para esta imagen es el método Otsu, el cual es la imagen más cercana al GT de la imagen original. En la Tabla 3 se muestra el promedio de los resultados obtenidos de los diferentes algoritmos utilizando las 691 imágenes.

Tabla 2. Resultados de la evaluación de la Figura 1.

Método	Exhaustividad	Precisión	Medida F
Otsu	0.4153	0.4563	0.4153
Función logística y Normalización	0.3511	0.3887	0.3689
Píxel de transición	0.3131	0.3667	0.3378

Tabla 3. Promedio de resultados de imágenes reales.

Método	Medida F promedio	Medida F mayor	Medida F menor
--------	------------------------	---------------------	---------------------

Otsu	0.4112	0.8320	0.0897
Función logística y Normalización	0.3151	0.7812	0.0086
Pixel de transición	0.2381	0.7347	0.0050

Figura 1. Imágenes reales binarizadas por diferentes métodos de binarización. (a) Imagen original. (b) Ground Truth. (c) Método Otsu. (d) Método de la función logística y normalización. (e) Método del píxel de transición.

Pruebas de Eficiencia de Tiempo

Para una evaluación cuantitativa del tiempo de ejecución de los programas paralelos, se utilizan medidas de costo como aumento de velocidad y eficiencia, que comparan el tiempo de ejecución en paralelo resultante con el tiempo de ejecución secuencial en un procesador (Rauber & Rüniger, 2013). Para la ejecución de pruebas de eficiencia de tiempo se utilizó un servidor con las siguientes especificaciones de hardware: 20 núcleos físicos con una frecuencia de 3.0 GHz y 256 GB de memoria RAM. Como se observa en la Figura 2, todos los algoritmos paralelizados tienen una eficiencia de tiempo de ejecución al incrementar el número de núcleos que se utilizan; de igual forma, se observa que el método Otsu es el algoritmo que realizó la conversión de las imágenes en un menor tiempo, sin embargo, cuando el número de núcleos es mayor al número de núcleos físicos del servidor, el tiempo tiende a incrementar aunque ejecutando el algoritmo con los núcleos virtuales éste es aún menor al tiempo del algoritmo ejecutado en serie. El método de Otsu, que estima un umbral global, obtiene mejores resultados en cuanto a precisión y tiempo de procesamiento que los otros dos métodos, los cuales determinan el umbral de forma local.

Figura 2. Tiempo de ejecución total en minutos de la binarización de 691 imágenes del SIGA.

Trabajo a futuro

Entre las recomendaciones posibles se sugiere clasificar las imágenes por tipo de documento, como documentos imagen, documentos texto, gráficas, mixtos, entre otros, con el fin de desarrollar un algoritmo eficiente aprovechando los beneficios de cada método dependiendo del tipo de documento. También pueden aplicarse diferentes métodos dependiendo del vecindario de interés; desarrollando un algoritmo híbrido, que además de tomar en cuenta el tipo de documento, también considere la información local.

Se entiende que hacer más robusto un algoritmo también implicaría tiempo de ejecución, sin embargo, con el desarrollo tecnológico y el uso de GPUs, esto podría aprovecharse de manera eficiente para que el tiempo de ejecución del algoritmo a implementarse disminuyera drásticamente. También se recomienda el uso de otras técnicas de validaciones como OCR para los textos, al igual que el uso de patrones para determinar un algoritmo de aprendizaje por medio del reconocimiento de patrones en las imágenes.

Conclusiones

Se implementaron y aplicaron los métodos estudiados, y de igual forma se evaluaron las imágenes resultantes de cada algoritmo comparando cada imagen resultante con su GT. Fueron paralelizadas un total de tres algoritmos, los cuales fueron eficientes en tiempo al momento de pasar el algoritmo en serie a paralelo. Como se observa en los resultados obtenidos, se validó y corroboró que, de los algoritmos estudiados, el que obtuvo un mayor valor de medida F fue el algoritmo de Otsu, tanto para imágenes que son conocidas y estudiadas en el ámbito de binarización de imágenes, como para imágenes reales procesadas en el SIGA.

De igual forma, se comprobó que cada algoritmo estudiado tiene sus beneficios dependiendo de la imagen a binarizar, ya que muchos de ellos constan de un refinamiento entre los diferentes modelos matemáticos aplicados, lo cual elimina en muchas ocasiones ruido o píxeles no deseados, sin embargo, cuando el vecindario de interés no es del tamaño correcto, muchos de los píxeles de los bordes de los objetos tienden a ser tomados como parte del fondo de la imagen, lo cual disminuye la precisión del algoritmo aplicado, al igual que el tener algoritmos robustos y refinados ocasionan que el tiempo de procesamiento se incremente.

Agradecimientos

Este trabajo fue desarrollado gracias al apoyo brindado por el Tecnológico Nacional de México para la realización del proyecto titulado “Análisis de flujo urbano para el diseño de ciudades inteligentes” con clave 6176.19-P. De igual manera, se agradece al Centro de Investigación en Matemáticas, A. C. Unidad Mérida por su colaboración en la realización de este trabajo.

Referencias

1. Bonilla, N. (2010). Sistema de reconocimiento de kanjis japoneses basado en procesamiento digital de imágenes aplicado a dispositivos móviles. Universidad de las Américas Puebla, Puebla: Tesis licenciatura, Dep. de Computación, Elec. y Mecatrónica.
2. Bunke, H. (2007). *Handbook of Character Recognition and Document Image Analysis*. NewYork: World Scientific Publishing Company.
3. Chapman, B., Jost, G., & van der Pas, R. (2008). *Using OpenMP : portable shared memory parallel programming*. Estados Unidos de America: MIT Press.
4. Gatos, B., Ntirogiannis, K., & Pratikakis, I. (2011). DIBCO 2009: document image binarization contest. 35–44. Nara, Japan: Springer-Verlag.
5. Niblack, W. (1986). En *An Introduction to Digital Image Processing* (págs. 115–116). Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall.
6. Otsu, N. (1979). A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Trans. Systems Man Cybernet*, 9(1), 62–66.
7. Peng, X., Setlur, S., Govindaraju, V., & Sitaram, R. (2010). Markov Random Field Based Binarization for Hand-held Devices Captured Document Images. Chennai, India: ACM.
8. Pratikakis, I., Gatos, B., & Ntirogia, K. (2010). H-DIBCO 2010 – Handwritten Document Image Binarization Competition. *International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR)*, 727.
9. Pratikakis, I., Gatos, B., & Ntirogiannis, K. (2011). ICDAR 2011 Document Image Binarization Contest (DIBCO 2011). *2011 International Conference on Document Analysis and Recognition*.
10. Ramírez-Ortegón, E., Tapia, E., Ramírez-Ramírez, L., Rojas, R., & Cuevas, E. (2010). Transition pixel: A concept for binarization based on edge detection and gray-intensity histograms. *Pattern Recognition*, 43(4), 1233-1243.
11. Rauber, T., & Rüniger, G. (2013). *Parallel programming: For multicore and cluster systems*. Berlín, Alemania: Springer Science & Business Media.
12. Sauvola, J., & Pietikainen, M. (2000). Adaptive document image binarization. *Pattern Recognition*, 33, 225–236.